

**ЎЗБЕК ХАЛҚИ МУЛОҚОТ ХУЛҚИНИНГ ЖИНС ЖИХАТДАН
ХОСЛАНИШИ**

Абдурахимова Моҳизул Равшанжон қизи,

Фаргона давлат университети лингвистика (инглиз тили) йўналиши

магистранти abduraximovamohigul98@gmail.com

Муминов Сидиқжон Мирсобирович,

Фаргона давлат университети профессори, филология фанлари

доктори siddiqjon.mominov@bk.ru

Аннотация: Эркаклар ва аёлларга хос нутқни лингвокултурологик жиҳатдан таҳлил қилиш замонавий тилшуносликнинг энг долзаб масалаларидан бирига айлади. Нутқнинг ушбу шаклида ўзбеклар мулоқотида ҳам баъзи ўхшаш ва фарқли хусусиятлар кўзга ташланади. Мазкур мақолада ўзбек халқи мулоқот хулқининг жинс жиҳатдан хосланиши лингвокултурология соҳаси негизида ёритиб берилади ва ўзбек адабиётининг бадиий асарларидаги эркак ҳамда аёл қаҳрамонлар нутқидан мисоллар келтирилади.

Калит сўзлар: лингвокултурология, гендер тилшунослиг, аёллар нутқи, эркаклар нутқи, нутқнинг маданийлиги, психоллингвистика, гендер хусусиятлар.

Abstract: Linguistic-cultural analysis of male and female speech has become one of the most important issues of modern linguistics. In this form of speech, some similar and different features are visible in Uzbek communication. In this article, the gender characteristic of communication behavior of the Uzbek people is explained on the basis of the field of linguistic and cultural studies, and examples of the speech of male and female characters in the works of Uzbek literature are given.

Keywords: Linguoculturology, gender linguistics, women's speech, men's speech, culture of speech, psycholinguistics, gender characteristics.

Аннотация: Лингвокультурологический анализ мужской и женской речи стал одной из актуальнейших проблем современного языкознания. В этой форме речи просматриваются некоторые сходные и различные черты в узбекском общении. В данной статье на основе области лингвокультурологии разъясняется гендерная характеристика коммуникативного поведения узбекского народа, приводятся примеры речи мужских и женских персонажей в произведениях узбекской литературы.

Ключевые слова: лингвокультурология, гендерная лингвистика, женская речь, мужская речь, культура речи, психолингвистика, гендерные особенности.

Тилни ўрганувчи соҳалар мажмуи тилшунослик ҳисобланади. Бугунги тилшунослик замонавий йўналишлар билан бойиб бормоқда. Масалан психолингвистика, этнолингвистика, лингвокультурология, социолингвистика, компьютер лингвистикаси каби соҳалар тилшуносликнинг муайян йўналишларини ўрганмоқда. Ушбу соҳалар бир-бирига узвий боғлиқ ҳисобланади. Этнолингвистика ва психолингвистикани лингвокультурологиясиз тасаввур этиб бўлмайди. Лингвокультурология тил ва маданиятнинг ўзаро алоқасини, узвий боғлиқ жиҳатларини, тилда акс этадиган халқ маданиятининг кўринишларини тадқиқ этади. Лингвокультурологиянинг аёллар ва эркеклар нутқига хос бўлган жиҳатлари алоҳида эътиборга моликдир.

Ўзбек аёллар ва эркеклар мулоқот маданияти оъзига хос хусусиятга эга. Улар нутқининг фарқли хусусиятлари борасида тилшуносликда бир қанча ишлар амалга оширилган боғлиб, айрим халқларда аёллар нутқи алоҳида тадқиқот сифатида майдонга келган. Бундай фарқланиш муҳим аҳамият касб этиб, мулоқот маданиятида муҳим оърин тутади. Ўзбек тилшунослигида кейинги йиллардаги тадқиқотларда оз боълса-да, бу ҳақда

ёритиб ўтилган. Жумладан, С.Моъминов, Ш. Искандароваларнинг илмий тадқиқотларида буни коъриш мумкин. Мулоқотнинг жинс жиҳатидан хосланиши муҳим аҳамият касб этиб, социолингвистиканинг оърганиш муаммоларидан бири саналади.

Ўзбек мулоқот маданиятида аёллар ва эркеклар нутқидаги маданийлик инсон руҳиятига сўз билан таъсир ўтказиш лингвокултурологиянинг ўзига хос жиҳатларидан бири саналади. Ушбу соҳада аёллар нутқи ҳақида гап кетганда, бевосита гендер тафовутларига тўхталиб ўтиш мақсадга мувофиқдир. Нутқ услублари, нутқий хулқ-атвор кўринишлари, нутқий муомала моделларининг танланиши аёл ва эркекнинг нутқ жараёнидаги энг муҳим фарқланиш жиҳатлари ҳисобланади. Мазкур ҳолатда услуб деганда лингвистик хусусиятлар мажмуи тушунилади. Фонетик, ритм, интонация, морфологик, синтаксис, лексик хусусиятлар эркек ёки аёлларга хос нутқий хулқ-атвор билан тасвирланади. Жумладан, ўзбекларда аёллар эркекларга нисбатан тезроқ, кўпроқ, ифодали гапиришлари мумкин. Лекин эркеклар ифодали гапиришда бироз муаммоларга дуч келиши мумкин. Аёллар сўзнинг охирини ютиб юборадилар, эркекларда эса бу ҳолат камда кам кузатилади. Шунингдек, аёллар ўзига хос оҳангда сўзлашиши мумкин. Бундан ташқари, аёллар ва эркеклар нутқида уларнинг қайси миллат вакиласи эканликлари ҳам ўз таъсирини кўрсатмай қолмайди. Масалан, ўзбек аёллари савол бериб суҳбатни давом еттиришга суҳбатдошига далда беришга, суҳбатни қисқа жавоблар билан қўллаб туришга мойил бўладилар. Аёлларда катталарга ҳурмат, ширин муаомилалилик, андиша, ҳаё ва ҳамиятлиликнинг беқиёс даражаси уларнинг нутқини безовчи хусусиятлар ҳисобланади. Аёллар нутқ маданийлигида бир ҳолат борки, аёллар қарши жинс вакилларига нисбатан бўйсинувчанлик характерида эгадирлар. Эркекларда эса ҳуқумронлик ҳисси баланд бўлади. Абдулла Қодирийнинг “Ўткан кунлар” романидаги Офтоб ойим нутқида бу ҳолат яққол намоён бўлади:

-Сиз мувофиқ кўрган бир ишқа қарши тушиб раъйингизни қайтаролмайман, чунки нима бўлганда ҳам сизнинг оталиқ исмингиз бор, ҳам кўброқ ихтиёр сизнинг қўлингиздадир

дея Мирзакарим қутидорнинг қизларини Отабекка бериш таклифига кўнади. Аёллар нутқидаги ушбу хусусият турғун емаслиги билан ҳам ажралиб туради. Айнан шу романдаги Отабекнинг волидаси Ўзбек оғим образи бўйсинувчанлик хусусиятидан анча йироқ қаҳрамондир. Зеро, Отабекни иккинчи бор уйлашга мажбурлар экан, Юсуфбек хожининг шошма дейишига қарамай:

-Сиз шу кунгача барча ихтиёрни ўғлингизга топшириб, болани бола қилмадингиз бир худбин қилдингиз. Ўғул ўстириши бир турда бўлмас

дея кескин фикр билдириши юқоридаги бўйсинувчанлик омилининг тамоман зиддидир. Бундан келиб чиқилса, бўйсинувчанлик омили ҳам феъл-атворга ва аёлнинг оиладаги мавқеёига ҳам боғлиқ эканлигини кўришимиз мумкин.

Нутқий мулоқотда иштирок этишига кўра эркаклар ва аёлларга хост ил бирликлари бир биридақ қисман фарқ қилади. Нутқий мулоқотда уларнинг турли ифодаланиши, эркаклар ва аёлларнинг тана тузилиши ва физиологик ўзига хослиги, уларнинг болалик давридан турли тана ҳаракатларини ўз жинсига мансуб катталардан кўриб ўрганиши ҳамда муайян жамият томонидан қабул қилинган хатти-ҳаракат ва хулқ-атвор нормаларини ўзлаштиришлари натижасида шаклланади.

Жамиятда эркак ва аёллар тенг ҳуқуқлилигининг таъминланиши, аёлларнинг турмуш шароити, яшаш тарзи, иш фаолияти, кундалик мулоқотига ва хулқ-атворига ҳам сезиларли таъсирини кўрсатди. Бу ҳолат ҳозирги замонавий жамиятда, нутқий мулоқотда, уларнинг турли тил воситалардан фойдаланишларида ҳам бир хилликларни юзага келтирмоқда.

Эркак ва аёлларнинг умумий физиологияси, жумладан, нутқ аъзолари (ун пайчаларининг нозик ва тебранувчанлиги, ўпка, диафрагма, кўкрак

қафаси, оғиз, бурун бўшлиқларининг катта-кичиклиги, кекирдак)даги фарқлар уларнинг товуши – талаффузи ҳам бир-биридан фарқланишига сабаб бўлади. Шунинг учун ҳам нутқий мулоқотда уларнинг ўзига хос овоз хусусиятлари турлича кўринишларда намоён бўлади.

Аёллар ва эркеклар мулоқот маданияти ўзига хос хусусиятга эга. Улар нутқининг фарқли хусусиятлари борасида тилшуносликда бир қанча ишлар амалга оширилган бўлиб, айрим халқларда аёллар нутқи алоҳида тадқиқот сифатида майдонга келган. Маскур масалаларни муфассал тадқиқ етиш тилшуносликда ҳам амалий, ҳам назарий аҳамият касб этади.

Адабиётлар:

1. Sh.Usmanova „Lingvakulturalogiya” darslik,Toshkent 2019.
2. Abdulla Qodiriy „O'tkan kunlar”, „Yangi asr avlodi”.Toshkent 2018.
3. O'tkir Hoshimov „Dunyoning ishlari”
4. S. Mo'minning „So'zlashish san'ati” Farg'ona nashriyoti 1997.
5. Q. Mo'yudinov „O'zbek tili sud nutqi leksikasi”, „Nodirabegim”.Toshkent 2020.